

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 21-4-2023

Número 14

Abril 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

5

PREMIOS, BECAS Y TESIS

6

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

7

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

8

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

10

ARTÍCULO DEL MES

16

RECURSO DEL MES

17

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Francisco Luque Martínez (Formación Continuada)
- M^a Carmen Olvera Porcel (Estadística)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Encuesta Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

La Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación ha elaborado y distribuido una encuesta entre los profesionales del hospital para valorar los servicios que presta así como la relevancia y mejoras implementadas.

Es muy importante vuestra colaboración para mejorar la atención que os estamos prestando. Os animamos a responderla, os llevará muy poco tiempo. Muchas gracias por adelantado.

Podeis acceder al cuestionario en el siguiente enlace:

<https://www.granadasalud.es/encuestas/index.php/111144?newtest=Y&lang=es>

Reuniones de investigación por servicios

La responsable de investigación Dra. Encarna González, junto con los profesionales de la UGAI están celebrando reuniones personalizadas con Jefes de Servicio y referentes de investigación para detectar las necesidades y demandas de investigación en su unidad y en nuestro centro. Las reuniones se celebran en la 5ª planta del Edificio de Consultas. Ya nos hemos reunido con los servicios de Urgencias, Nefrología y Medicina Preventiva y tenemos programados los servicios de Anestesia y Reanimación, Reumatología y Pediatría.

En breve os llegará un correo electrónico a todos con la información de la reunión y posibles fechas para su celebración.

Sesiones de actualización en investigación en Unidades Asistenciales

La UGAI va a poner en marcha sesiones de actualización en metodología de la investigación para impartir de forma presencial en los servicios asistenciales que lo soliciten. Las charlas estarán acreditadas por ACSA y se llevarán a cabo en el horario establecido por los servicios para las sesiones clínicas.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

INVESTIGA

- Búsqueda bibliográfica básica. Docente: Rubén Alba Ruiz
- Cómo elaborar un protocolo de investigación. Docente: M^a Carmen Olvera Porcel
- Elaboración de una correcta base de datos. Docente: M^a del Mar Rodríguez del Águila

Comenzarán en el próximo mes de octubre y los servicios podrán solicitar una o varias de las propuestas que se ofertan.

Para más información contactar con el correo electrónico de la unidad:

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Actividades formativas en investigación EASP

La Escuela Andaluza de Salud Pública oferta plazas para los módulos del itinerario avanzado en Metodología de Investigación, que comienzan a partir del 19 de junio de 2023 y finalizarán el 24 de septiembre de 2023. Estos cursos están dirigidos a investigadores consolidados del ámbito clínico y de la salud pública del SSPA. Requisitos: haber participado como investigador/a principal en al menos un proyecto de investigación o estar en posesión del título de Doctorado, por lo que se deberá aportar Curriculum Vitae para su valoración.

La inscripción se realizará antes del 7 de mayo en los siguientes enlaces:

Código	Título	Horas	Fechas	Enlace inscripción
603706NA23	Análisis de pruebas diagnósticas Edición 3	10	19 de junio a 2 de julio 2023	https://easp.ws/c/G983QX
603708NA23	Ensayos clínicos Edición 3	15	3 a 23 de julio 2023	https://easp.ws/c/WPMSUP
603712NA23	Estudios cuasi-experimentales Edición 3	10	24 de julio a 6 de agosto de 2023	https://easp.ws/c/21SHB7
603713NA23	Métodos para la evaluación de servicios sanitarios Edición 3	20	28 de agosto a 24 de septiembre 2023	https://easp.ws/c/YF54U9

Premios

Neumología

- Premio Redacción Médica por la aportación tecnológica del procedimiento Cryo-EBUS, Unidad de Broncoscopias del Hospital Virgen de las Nieves (Granada). Fecha: 20-04-23

Neurología

- Raquel Jiménez. Reconocimiento de la asociación de Parkinson Granada en el día mundial del Parkinson. Fecha: 11-04-2023

Tesis leídas

Medicina Física y Rehabilitación

- Rafael Prieto Moreno. Tele-rehabilitación y educación sanitaria para personas mayores con fractura de cadera y sus cuidadores informales; factibilidad y efectividad del programa ActiveHip+. Fecha de lectura: 13-01-2023. Directora: Patrocinio Ariza Vega

Certificaciones de calidad

- Certificado de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía a los servicios de Aparato Digestivo y Neumología. Fecha: 31-03-23

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

En el último mes no ha habido concesión de ayudas de investigación.

Se encuentran abiertos los plazos de solicitud de algunas convocatorias de la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III. Consultar página del ISCIII

<https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx>

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Cardiología

- CV027031. Estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar mavacamten en adultos con cardiomiopatía hipertrófica sintomática no obstructiva. IP: Juan Jiménez Jáimez.

Hematología

- BGB-3111-308. Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico de zanubrutinib (BGB-3111) más anticuerpos anti-CD20 frente a lenalidomida más rituximab en pacientes con linfoma folicular o de la zona marginal recidivante/resistente. IP: Amanda Núñez García. Fase III

Urología

- 17000139BLC2001. Estudio clínico de fase IIb que evalúa la eficacia y la seguridad de TAR-200 en combinación con Cetrelimab, solo TAR-200 o solo Cetrelimab en participantes con cáncer invasivo de vejiga no muscular de alto riesgo (NMIBC) que no responden al bacilo de Calmette-Guérin (BCG) intravesical y que no son aptos o no reúnen las condiciones para someterse a una cistectomía radical. IP: Ignacio Puche Sanz. Fase II
- 17000139BLC3001. Estudio de fase 3, aleatorizado y multicéntrico para evaluar la eficacia de TAR-200 en combinación con cetrelimab en comparación con quimiorradioterapia concomitante en participantes con carcinoma urotelial de vejiga músculo-invasivo (CVMI) que no se vayan a tratar con cistectomía radical. IP: Ignacio Puche Sanz. Fase III
- R39_21_01. Estudio de fase III con un solo grupo para evaluar la eficacia y seguridad de ONCOFID-P-B (conjugado paclitaxel-ácido hialurónico administrado por vía intravesical a pacientes con carcinoma in situ de vejiga sin respuesta a BCG, con o sin enfermedad papilar Ta-T1. IP: Fernando Vázquez Alonso. Fase III

Estudios observacionales

Hematología

- SOBI.Doptelet 001. Estudio observacional, multicéntrico para evaluar el uso y la eficacia de Doptelet® (Avatrombopag) en pacientes adultos con Trombocitopenia Inmune (PTI). IP: Laura Entrena Ureña.

Nefrología

- CS-DFK-2021-0712. RELIEF CENSUS-EU: Estudio transversal para evaluar la prevalencia y la carga del prurito urémico en pacientes que se someten a hemodiálisis. IP: Magdalena Palomares

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Gómez-Bueno M, Pérez de la Sota E, Forteza Gil A, Ortiz-Berbel D, Castrodeza J, García-Cosío Carmena MD, et al. Durable ventricular assist device in Spain (2007-2020). First report of the REGALAD registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). abril de 2023;76(4):227-37.	ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	7,050	Q1
Lopez-Espada C, Maldonado Fernández N, Patricio Linares-Palomino J. Look For the Wire . . . Before You Leap! J Endovasc Ther. 15 de marzo de 2023;15266028231159808.	ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	3,089	Q2
Dobarro D, Donoso-Trenado V, Solé-González E, Moliner-Abós C, Garcia-Pinilla JM, Lopez-Fernandez S, et al. Intermittent inotropic support with levosimendan in advanced heart failure as destination therapy: The LEVO-D registry. ESC Heart Fail. abril de 2023;10(2):1193-204.	CARDIOLOGÍA	3,612	Q2
Laredo M, Tovia-Brodie O, Milman A, Michowitz Y, Roudijk RW, Peretto G, et al. Electrocardiographic findings in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy and right bundle branch block ventricular tachycardia. Europace. 30 de marzo de 2023;25(3):1025-34.	CARDIOLOGÍA	5,486	Q1
Molina-Linde JM, Díaz-Infante E, Tercedor-Sánchez L, Baños-Álvarez E, Piedad-Rosario M, Blasco-Amaro JA. The VR leadless pacemaker: Results of an expert panel using the RAND/UCLA method. Pacing Clin Electrophysiol. 13 de abril de 2023;	CARDIOLOGÍA	1,912	Q4
Ramos-Maqueda J, Migueles JH, Molina-Jiménez M, Ruiz-González D, Cabrera-Borrego E, Ruiz Salas A, et al. Lifestyle physical activity and rapid-rate non-sustained ventricular tachycardia in arrhythmogenic cardiomyopathy. Heart. 13 de marzo de 2023;heartjnl-2022-321824.	CARDIOLOGÍA	7,369	Q1
Sánchez López JD, Luque Martínez F. [The expert patient: A new health care model?]. Semergen. abril de 2023;49(3):101873.	CIRUGÍA MAXILOFACIAL / Formación Continuada	0	0
Fernandez-Crehuet P, Haselgruber S, Padial-Gomez A, Vasquez-Chinchay F, Fernandez-Ballesteros MD, López-Riquelme I, et al. Short-Term Effectiveness, Safety, and Potential Predictors of Response of Secukinumab in Patients with Severe Hidradenitis Suppurativa Refractory to Biologic Therapy: A Multicenter Observational Retrospective Study. Dermatol Ther (Heidelb). abril de 2023;13(4):1029-38.	DERMATOLOGÍA	3,661	Q2
Montero-Vilchez T, Garcés JR, Rodríguez-Prieto MA, Ruiz-Salas V, de Eusebio-Murillo E, Miñano-Medrano R, et al. Development and validation of a model to predict complex Mohs micrographic surgery in clinical practice: REGSMOSH scale. J Eur Acad Dermatol Venereol. 23 de marzo de 2023;	DERMATOLOGÍA	9,228	Q1 (Primer Decil)
Montero-Vilchez T, Sanabria-de-la-Torre R, Sanchez-Diaz M, Ureña-Paniego C, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. The impact of dupilumab on skin barrier function: A systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 30 de marzo de 2023;	DERMATOLOGÍA	9,228	Q1 (Primer Decil)
Munera-Campos M, Chicharro P, Gonzalez Quesada A, Flórez Menéndez Á, de la Cueva Dobao P, Gimenez Arnau AM, et al. BIOBADATOP Spanish Atopic Dermatitis Registry: Description and Early Findings. Actas Dermosifiliogr. 17 de marzo de 2023;S0001-7310(23)00181-3.	DERMATOLOGÍA	0	0

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Pulido-Pérez A, Descalzo-Gallego MA, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A, Gilaberte Y, Fernández-Crehuet P, et al. Nonvenereal Infections in Spanish Dermatology Clinics: Results of the DIADERM Study. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 23 de marzo de 2023;S0001-7310(23)00222-3.	DERMATOLOGÍA	0	0
Sánchez-Díaz M, Montero-Vílchez T, Cuenca-Barrales C, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Prevalence and implications of type D personality in patients with alopecia areata: A marker of quality-of-life impairment and mood status disturbances, a comparative study. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> mayo de 2023;37(5):1064-70.	DERMATOLOGÍA	9,228	Q1 (Primer Decil)
Schneller-Pavelescu L, Vergara-de Caso E, Martorell A, Romaní J, Lázaro M, Vilarrasa E, et al. Reply to: «Comment on “Interruption of oral clindamycin plus rifampicin therapy in patients with hidradenitis suppurativa: An observational study to assess prevalence and causes”». <i>J Am Acad Dermatol.</i> mayo de 2023;88(5):e271-2.	DERMATOLOGÍA	15,487	Q1 (Primer Decil)
Segura Palacios JM, Soto Moreno A, Valladares Millán I, Rivas Ruiz F, Cuenca Barrales C, Molina Leyva A. Intramuscular ertapenem for the treatment of severe cases hidradenitis suppurativa. <i>J Dermatolog Treat.</i> diciembre de 2023;34(1):2179368.	DERMATOLOGÍA	3,23	Q2
Soto-Moreno A, Ureña-Paniego C, Montero-Vílchez T, Sánchez-Díaz M, Díaz-Calvillo P, Rodríguez-Pozo JÁ, et al. Fears, concerns and expectations in dermatologic emergencies: A qualitative and descriptive study in a tertiary hospital. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> mayo de 2023;37(5):e668-71.	DERMATOLOGÍA	9,228	Q1 (Primer Decil)
Santandreu-Morales I, Redondo-Cerezo E, Martín-Enguix D. Non-obstructive jaundice as paraneoplastic syndrome of prostate carcinoma: Systematic review of published cases. <i>Med Clin (Barc).</i> 10 de marzo de 2023;160(5):206-12.	DIGESTIVO	3,200	Q2
López Robles C, Rodríguez Muñoz MÁ, Constán Rodríguez J. Persistent sinusopathy in an immunocompromised patient. <i>Med Clin (Barc).</i> 21 de marzo de 2023;S0025-7753(23)00065-9.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,200	Q2
Palacios R, Gómez-Ayerbe C, Casado JL, Tejerina F, Montes ML, Castaño M, et al. Efficacy and safety of dolutegravir/rilpivirine in real-world clinical practice. <i>GeSIDA study 1119. HIV Med.</i> 4 de abril de 2023;	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,094	Q3
Pineda-Lancheros LE, Gálvez-Navas JM, Rojo-Tolosa S, Membrive-Jiménez C, Valverde-Merino MI, Martínez-Martínez F, et al. Polymorphisms in VDR, CYP27B1, CYP2R1, GC and CYP24A1 Genes as Biomarkers of Survival in Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review. <i>Nutrients.</i> 21 de marzo de 2023;15(6).	FARMACIA HOSPITALARIA	6,706	Q1
Prado-Mel E, Ciudad-Gutiérrez P, Sánchez-Martín A, Martín LAK. Alectinib - induced acute renal failure. <i>J Oncol Pharm Pract.</i> 6 de abril de 2023;10781552231167808.	FARMACIA HOSPITALARIA	1,416	Q4
Rojo-Tolosa S, Márquez-Pete N, Gálvez-Navas JM, Pineda-Lancheros LE, Fernández-Alonso A, Membrive-Jiménez C, et al. Single Nucleotide Polymorphisms in the Vitamin D Metabolic Pathway and Their Relationship with High Blood Pressure Risk. <i>Int J Mol Sci.</i> 22 de marzo de 2023;24(6).	FARMACIA HOSPITALARIA	6,208	Q1
Sánchez-Maldonado JM, Cabrera-Serrano AJ, Chattopadhyay S, Campa D, Garrido MDP, Macaуда A, et al. GWAS-Identified Variants for Obesity Do	HEMATOLOGÍA	6,208	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Not Influence the Risk of Developing Multiple Myeloma: A Population-Based Study and Meta-Analysis. <i>Int J Mol Sci.</i> 23 de marzo de 2023;24(7).			
Muñoz-Herrera CM, Gutiérrez-Bautista JF, López-Nevot MÁ. Complement Binding Anti-HLA Antibodies and the Survival of Kidney Transplantation. <i>J Clin Med.</i> 17 de marzo de 2023;12(6).	LABORATORIO CLÍNICO	4,964	Q2
Ríos-Tamayo R, Sánchez MJ, Gómez-Rojas S, Rodríguez-Barranco M, Segura GP, Redondo-Sánchez D, et al. Cell Count Differentials by Cytomorphology and Next-Generation Flow Cytometry in Bone Marrow Aspirate: An Evidence-Based Approach. <i>Diagnostics (Basel).</i> 11 de marzo de 2023;13(6).	LABORATORIO CLÍNICO	3,992	Q2
Marcano-Millán E, Pérez-Villares JM. «ICU or IMU?»: Neither one nor the other. <i>Med Intensiva (Engl Ed).</i> 20 de marzo de 2023;S2173-5727(23)00025-5.	MEDICINA INTENSIVA	2,799	Q3
Pérez Villares JM, Alarcón Martínez L, Fernández Florido P. Model for competence acquisition of skills in donation and transplant for resident physicians in intensive medicine. <i>Med Intensiva (Engl Ed).</i> abril de 2023;47(4):239-41.	MEDICINA INTENSIVA	2,799	Q3
Padilla-Serrano A, Fernández-Sánchez JA, De la Chica Ruíz-Ruano R. Anomalous aortic origin of a coronary artery and sudden cardiac death. <i>Med Clin (Barc).</i> 31 de marzo de 2023;S0025-7753(23)00112-4.	MEDICINA INTENSIVA / CARDIOLOGÍA	3,200	Q2
Llenas-García J, Cañaverl R, Arsuaga M, Monge-Maillo B, Oliveira-Souto I, Torrús-Tendero D, et al. Rickettsioses imported by travellers and migrants to Spain attended in the + Redivi network, 2009-2020. <i>J Travel Med.</i> 12 de abril de 2023;taad050.	MEDICINA INTERNA	39,194	Q1 (Primer Decil)
Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Luna J de D. Differences in reporting of adverse drug reactions due to COVID-19 vaccines depending on the reporter. <i>Eur J Intern Med.</i> 22 de marzo de 2023;S0953-6205(23)00092-4.	MEDICINA INTERNA	7,749	Q1
Pérez de Isla L, Díaz-Díaz JL, Romero MJ, Muñiz-Grijalvo O, Mediavilla JD, Argüeso R, et al. Alirocumab and Coronary Atherosclerosis in Asymptomatic Patients with Familial Hypercholesterolemia: The ARCHITECT Study. <i>Circulation.</i> 3 de abril de 2023;	MEDICINA INTERNA	39,918	Q1 (Primer Decil)
Trigo-Rodríguez M, Cárcel S, Navas A, Espíndola-Gómez R, Garrido-Gracia JC, Esteban Moreno MÁ, et al. Role of IP-10 to Predict Clinical Progression and Response to IL-6 Blockade With Sarilumab in Early COVID-19 Pneumonia. A Subanalysis of the SARICOR Clinical Trial. <i>Open Forum Infect Dis.</i> abril de 2023;10(4):ofad133.	MEDICINA INTERNA	4,423	Q2
García-Martínez CM, Calle-Gómez I, López-Hidalgo J, Gómez-Ronquillo P, Omar-Mohamed Balgahata M, Hidalgo-Tenorio C. Role of Low-Risk HPV PCR Monoinfection in Screening for HSIL and Anal Cancer in Men Who Have Sex with Men Living with HIV. <i>Int J Mol Sci.</i> 15 de marzo de 2023;24(6).	MEDICINA INTERNA / ANATOMÍA PATOLÓGICA / ENFERMEDADES INFECCIOSAS	6,208	Q1
Mendez-Gutierrez A, Aguilera CM, Osuna-Prieto FJ, Martinez-Tellez B, Rico Prados MC, Acosta FM, et al. Exercise-induced changes on exerkines that might influence brown adipose tissue metabolism in young sedentary adults. <i>Eur J Sport Sci.</i> abril de 2023;23(4):625-36.	MEDICINA NUCLEAR	3,980	Q2
Cobo F. Brain abscesses caused by anaerobic microorganisms: a systematic review. <i>Rev Esp Quimioter.</i> abril de 2023;36(2):152-9.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Cobo FJ, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. Bacteremia caused by Clostridium sporogenes in an oncological patient. Rev Esp Quimioter. abril de 2023;36(2):217-9.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3
Mendoza-Rodríguez R, Hernández-Chico I, Gutiérrez-Soto B, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. [Microbial etiology of bacterial chronic prostatitis: systematic review]. Rev Esp Quimioter. abril de 2023;36(2):144-51.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3
Pérez-Carrasco V, Uroz-Torres D, Soriano M, Solana C, Ruiz-Linares M, Garcia-Salcedo JA, et al. Microbiome in paired root apices and periapical lesions and its association with clinical signs in persistent apical periodontitis using next-generation sequencing. Int Endod J. mayo de 2023;56(5):622-36.	MICROBIOLOGÍA	5,165	Q1 (Primer Decil)
Rodríguez-Guerrero E, Herrera-León S, Gómez-Vicente E, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. [Shigellosis attended in the emergency department of a regional hospital in southeastern Spain: from their presence to multiresistance]. Rev Esp Quimioter. 21 de marzo de 2023;gutierrez21mar2023.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3
Utiel FJB, García AIM, Moyano AP, Oporto FR, García EM, de la Rosa RE. Identifying the main predictors of urine output in autosomal-dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients taking tolvaptan. Int Urol Nephrol. 23 de marzo de 2023;	NEFROLOGÍA	2,266	Q3
Barrenetxea G, Hernández C, Herrero J, Martínez Navarro L, Muñoz M, Rubio JM, et al. Use of gonadotropins in ovarian stimulation in Spain: Delphi consensus. J Obstet Gynaecol. diciembre de 2023;43(1):2174692.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	1,226	Q4
Peinado FM, Olivas-Martínez A, Iribarne-Durán LM, Ubiña A, León J, Vela-Soria F, et al. Cell cycle, apoptosis, cell differentiation, and lipid metabolism gene expression in endometriotic tissue and exposure to parabens and benzophenones. Sci Total Environ. 30 de marzo de 2023;879:163014.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	10,753	Q1 (Primer Decil)
González-Gallardo C, Martínez-Atienza J, Mataix B, Muñoz-Ávila JI, Daniel Martínez-Rodríguez J, Medialdea S, et al. Successful restoration of corneal surface integrity with a tissue-engineered allogeneic implant in severe keratitis patients. Biomed Pharmacother. 27 de marzo de 2023;162:114612.	OFTALMOLOGÍA / DERMATOLOGÍA / MICROBIOLOGÍA	7,419	Q1 (Primer Decil)
Petrova D, Pollán M, Garcia-Retamero R, Rodríguez-Barranco M, Catena A, Castillo Portellano L, et al. Cancer awareness in older adults: Results from the Spanish Onco-barometer cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. abril de 2023;140:104466.	ONCOLOGÍA MÉDICA	6,612	Q1 (Primer Decil)
Sánchez Cánovas M, Fernández Garay D, Adoamnei E, Guirao García E, López Robles J, Cacho Lavin D, et al. Immune checkpoint inhibitor-associated thrombosis in patients with bladder and kidney cancer: a study of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM) thrombosis and cancer group. Clin Transl Oncol. 10 de abril de 2023;	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,34	Q3
Tristán AI, González-Flores E, Salmerón ADM, Abreu AC, Caba O, Jiménez-Luna C, et al. Serum nuclear magnetic resonance metabolomics analysis of human metastatic colorectal cancer: Biomarkers and pathway analysis. NMR Biomed. 22 de marzo de 2023;e4935.	ONCOLOGÍA MÉDICA	4,478	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Cura Y, Pérez-Ramírez C, Sánchez-Martín A, Membrive-Jimenez C, Valverde-Merino MI, González-Flores E, et al. Influence of Single-Nucleotide Polymorphisms on Clinical Outcomes of Capecitabine-Based Chemotherapy in Colorectal Cancer Patients: A Systematic Review. <i>Cancers (Basel)</i> . 17 de marzo de 2023;15(6).	ONCOLOGÍA MÉDICA / FARMACIA HOSPITALARIA	6,575	Q1
Adelantado-Renau M, Esteban-Cornejo I, Mora-Gonzalez J, Plaza-Florida A, Rodriguez-Ayllon M, Maldonado J, et al. Neurotrophic factors and brain health in children with overweight and obesity: The role of cardiorespiratory fitness. <i>Eur J Sport Sci</i> . abril de 2023;23(4):637-48.	PEDIATRÍA	3,980	Q2
García-García A, Pérez de Diego R, Flores C, Rinchai D, Solé-Violán J, Deyà-Martínez À, et al. Humans with inherited MyD88 and IRAK-4 deficiencies are predisposed to hypoxemic COVID-19 pneumonia. <i>J Exp Med</i> . 1 de mayo de 2023;220(5).	PEDIATRÍA	17,579	Q1 (Primer Decil)
Peláez-Cantero MJ, Morales-Asencio JM, Navarro-Mingorance Á, Madrid-Rodríguez A, Tavera-Tolmo Á, Escobosa-Sánchez O, et al. End of life in patients attended by pediatric palliative care teams: what factors influence the place of death and compliance with family preferences? <i>Eur J Pediatr</i> . 9 de marzo de 2023;	PEDIATRÍA	3,86	Q1
Tarancon-Diez L, Peraire J, Jiménez de Ory S, Guirro M, Escosa L, Prieto Tato LM, et al. Transient Viral Rebound in Children with Perinatally Acquired HIV-1 Induces a Unique Soluble Immunometabolic Signature Associated with Decreased CD4/CD8 Ratio. <i>J Pediatric Infect Dis Soc</i> . 18 de abril de 2023;12(3):143-51.	PEDIATRÍA	5,235	Q1
Vázquez-Pérez Á, López-Delgado D, Fernández-Segovia F, Tercedor-Sánchez J, Santos-Pérez JL. Lymphoproliferative disorder under the appearance of mask-related folliculitis. <i>An Pediatr (Engl Ed)</i> . abril de 2023;98(4):315-6.	PEDIATRÍA / DERMATOLOGÍA	2,377	Q3
Moreno Toro N, Gámez Belmonte A, Alperi García S, Morillas Mingorance Á, Ortega Acosta MJ, Urrutia Maldonado E, et al. Hereditary elliptocytosis: A novel mutation in the SPTA1 gene and diagnosis after a stroke in paediatric patients. A two-case report. <i>Pediatr Blood Cancer</i> . 5 de abril de 2023;e30316.	PEDIATRÍA / LABORATORIO CLÍNICO	3,838	Q1
Muñoz-López S, Molina-García P, Gutiérrez-Cruz C, Ubago-Díaz R, Romero-Ayuso D, Ariza-Vega P. The influence of meaningful activities in the quality of life and functional autonomy of adults with intellectual disability: A prospective study during the COVID-19 pandemic. <i>J Appl Res Intellect Disabil</i> . mayo de 2023;36(3):538-46.	REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA	2,162	Q2
Fernández-Puerta L, Prados G, Quiñoz-Gallardo MD, Vellido-González D, González-Guerrero ML, Rivas-Campos A, et al. Insomnia Symptoms and Associated Factors in Caregivers of Adult Hospitalized Patients. <i>Healthcare (Basel)</i> . 14 de marzo de 2023;11(6).	SUBDIRECCIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA	3,160	Q2
González-Cano-Caballero M, Torrejón-Guirado MC, Cano-Caballero MD, Mac Fadden I, Barrera-Villalba MDC, Lima-Serrano M. Adolescents and youths' opinions about the factors associated with cannabis use: a qualitative study based on the I-Change model. <i>BMC Nurs</i> . 12 de abril de 2023;22(1):114.	SUBDIRECCIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA	3,189	Q1
Quiñoz Gallardo MD, Barrientos-Trigo S, Porcel-Gálvez AM. Effectiveness of the best practice spotlight organizations program to reduce the prevalence of pressure injuries in acute care settings for hospitalized	SUBDIRECCIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA	4,347	Q1 (Primer Decil)

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
patients in Spain: A quasi-experimental study. Worldviews Evid Based Nurs. 9 de marzo de 2023;			
Lozano-Lorca M, Barrios-Rodríguez R, Redondo-Sánchez D, Cózar JM, Arrabal-Martín M, García-Caballos M, et al. Health-related quality of life in patients newly diagnosed with prostate cancer: CAPLIFE study. Qual Life Res. abril de 2023;32(4):977-88.	UROLOGÍA	3,440	Q2
Gómez-Bueno M, Pérez de la Sota E, Forteza Gil A, Ortiz-Berbel D, Castrodeza J, García-Cosío Carmena MD, et al. Durable ventricular assist device in Spain (2007-2020). First report of the REGALAD registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). abril de 2023;76(4):227-37.	ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	7,050	Q1

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20230419-787.html>

Total factor impacto HVUN Newsletter 14: 348,127

Primer Cuartil (Q1): 27

Segundo Cuartil (Q2): 15

Primer Decil: 13

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2023/03/07"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.

2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*

3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Repiso, Rafael, & Delgado-Vázquez, Ángel. (2023). FALLEN JOURNALS 2023. Implicaciones para la ciencia española de la expulsión de revistas en Web of Science (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7790968>

Todos los años a finales de junio se publica el nuevo listado JCR (Journal Citation Reports) de revistas con índice de impacto; muchas revistas logran entrar, mientras otras son expulsadas. El día 20 de marzo de 2023 Web of Science expulsaba a un número inusual de revistas (82, aquí tienes un [Excel](#) con todas gracias a Alina Botezat [@Alina_Botezat](#)), donde las mega-journals tenían un papel destacado (15), perdiendo su índice de impacto entre otras: 19 de Hindawi, 5 de Taylor & Francis, 4 de Springer, 2 de Elsevier, 2 de Wiley, 2 de MDPI, etc. Este trabajo presenta cómo afecta a la ciencia producida en España la caída de estas revistas fraudulentas, viendo su peso por universidades. Además, se profundiza en la producción de la revista International Journal of Environmental Research and Public Health -IJERPH (MDPI), revista donde más españoles han publicado en los últimos años y que también ha sido expulsada. Si las mega-journals suponen el 62% IJERPH tiene un 25,4% del total, sin embargo, representa el 78,5% de los artículos españoles. Son las universidades privadas y más pequeñas las que parecen tener más dependencia de estas revistas. Tan sólo en IJERPH se estima que los artículos españoles han tenido un coste total por encima de los 12 millones de euros en los últimos 5 años. Al final del documento se reflexiona sobre las perversiones derivadas del sistema español de evaluación, de sus protagonistas y de cómo se fomentan estos deméritos, al no ser perseguidos, sino recompensados.

Comentario: Rubén Alba Ruiz (Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación)

EPIDAT: una herramienta de libre distribución para el cálculo de la muestra de un estudio

Epidat es un programa de libre distribución orientado al análisis estadístico y epidemiológico de datos, desarrollado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad CES de Colombia. El programa se puede descargar en el siguiente enlace:

<https://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT-4-2?idioma=es>

Objetivos de Epidat

- Aportar una herramienta de manejo sencillo y de utilidad para el análisis estadístico y epidemiológico de datos.
- Apoyar y facilitar la docencia en epidemiología, tanto en el ámbito de la cooperación técnica como en el universitario.
- Fortalecer la capacidad analítica de los profesionales de salud.
- Ofrecer una fuente de formación autodidacta en determinadas áreas escogidas de la estadística aplicada a la epidemiología.

Características

- Epidat 4 no requiere de instalación, sólo es necesario descargar y descomprimir el programa en una carpeta del disco duro que tenga permisos de escritura. El programa se ejecuta por medio del archivo Epidat.jar.
- Para funcionar correctamente, Epidat 4 requiere Java 6.0 Update 18 o superior. Para más información visite: <http://www.java.com/es/download/>
- Epidat 4 es una aplicación multiplataforma que funciona en distintos sistemas operativos, tales como Windows, Linux o OS X.
- La ayuda (en formato pdf) y los archivos (en formato Excel) empleados para realizar los ejemplos de la ayuda están disponibles en la carpeta que se descarga con el programa.
- Epidat 4 se distribuye bajo licencia Creative Commons

Epidat: Programa para análisis epidemiológico de datos. Versión 4.2, julio 2016. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización Panamericana de la salud (OPS-OMS); Universidad CES, Colombia.